

Fig. 2 : Un enfant achète des miniatures avec sa grand-mère, marché San Juan de Dios (Guadalajara)

Au moment du Jour des Morts, une fête essentielle dans la culture populaire mexicaine⁶, les miniatures culinaires interviennent parmi les offrandes faites aux défunts. Placées sur de petits autels de bois soigneusement habillés de tissu ou de papier colorés et souvent coiffés d'une photographie du défunt honoré, elles viennent symboliser ses

nourritures préférées (fig. 3 et 4).

Fig 3 : autel nu, marché de Corona, Guadalajara

Avec souvent beaucoup d'ironie, les minuscules évocations en terre cuite de l'univers culinaire, traditionnellement féminin, se voient également offertes aux futures mariées lors des enterrements de vie de jeunes filles organisés, de façon plus ou moins conventionnelles entre femmes.

Sans renoncer à leurs « carrières⁷ » classiques, c'est-à-dire à leurs usages ludiques et cérémoniels, les miniatures de terre cuite culinaires se sont engagées sur de nouvelles voies. Leur vente dans les quelques échoppes du marché San Juan de Dios (Guadalajara) clairement orientées vers la vente de souvenirs locaux montre l'une de ces adaptations aux nouveaux rythmes de la société mexicaine (fig. 5)⁸. Par la simple addition d'un aimant, les reproductions classiques de plats se transforment en magnets destinés à orner les portes de réfrigérateurs (fig. 6).

Fig. 6 : Miniatures converties en magnets. En haut, Chiles en nogada. En bas, hamburger.

L'usage cérémoniel de la miniature s'incline alors pour faire place à une fonction purement décorative. Mais dans ce mouvement, dans cette mise en adéquation de l'objet artisanal avec une nouvelle demande sociale, la miniature devient l'un des témoins d'une profonde mutation de l'espace quotidien populaire et plus largement d'une culture

⁷ Christian Bromberger et Denis Chevallier (dir.), *Carrières d'objets. Innovations et relances*, Paris, Ed. de la MSH, 1999.

⁸ Toutes les échoppes proposant des miniatures de terre cuite sur cet immense marché ne présentent pas cette orientation touristique. Certaines, en effet, installées dans les secteurs les plus « traditionnels » de l'édifice, ne proposent aucun « souvenir de Guadalajara ».

⁶ Lire par exemple: Stanley Brandes, *Skulls to the Living, Bread to the Dead. The Day of the Dead in Mexico and Beyond*, Malden et Oxford, Blackwell Publishing, 2006.

matérielle vécue : le réfrigérateur participe de l'avènement de la société de consommation et de la profonde mutation du paysage alimentaire contemporain. Comme tous les magnets, celui de terre cuite vient personnaliser la porte du frigo, mais il le fait, volontairement ou non, d'une façon éminemment mexicaine, dans le sens d'une culture bien à soi.

Une culture alimentaire en miroir

Le paysage alimentaire représenté par les miniatures n'est pas une image idéalisée d'une cuisine du passé. Certes, les évocations des ustensiles d'hier ne manquent pas, mais d'autres objets montrent la nourriture d'aujourd'hui, telle qu'elle se mange au quotidien. Si nous songeons aux usages rituels des miniatures, la raison en apparaît simple : les défunts d'aujourd'hui n'ont pas forcément les mêmes goûts que nos arrières grands-parents. Dans ce que nous donne à voir les miniatures, nous trouvons une parfaite illustration de la complexité de la culture alimentaire mexicaine, de ses métissages et de sa permanente renégociation avec la nouveauté gourmande⁹.

Des terres cuites, peintes avec plus ou moins de raffinement, évoquent des plats classiques qui constituent des éléments du paysage alimentaire largement reconnus dans la majorité des différents états qui constituent le Mexique. Appartiennent par exemple à cette catégorie celles qui représentent la dinde accompagnée de mole (A de la fig. 7), les *tacos dorados* (B), les *enchiladas* (C), les *gorditas* (D) ou les œufs frits (E).

D'autres miniatures évoquent des préparations récemment intégrées au corpus culinaire local et aujourd'hui très bien enracinées dans celui-ci, ainsi l'incontournable hamburger (fig. 8). Néanmoins, les miniatures qui illustrent le mieux ce qu'est la culture alimentaire d'aujourd'hui sont celles qui font se télescoper le répertoire culinaire classique et

Fig. 8 : miniature « hamburger »

les produits issus de l'industrie agro-alimentaire moderne ou des curiosités gourmandes les plus contemporaines. En effet, comme le feraient de véritables tables, ses compositions nous donnent à voir ces rencontres comme elles s'opèrent au quotidien, simplement au gré des envies des mangeurs qui combinent comme bon leur semble différents éléments qu'ils prélèvent dans le paysage alimentaire qui les entoure. Le très étasunien donut a trouvé une place aux côtés du très rituel *pan de muertos* et les rafraîchissements si prisés des Mexicains (la bière et les produits des groupes Coca Cola ou Pepsi Cola) figurent tout naturellement auprès des petits pains traditionnels (fig. 9).

Fig. 9 : Miniatures composées.

⁹ Lire par exemple : Marina Goloubinoff, « Coca et sauterelles grillées. Les aliments modernes face aux saveurs du terroir dans une campagne mexicaine. », *Cuisines. Reflets des sociétés*, Paris, Musée de l'Homme et Sépia, 1996; Ricardo Avila Palafox, « Las mezclas y la recreación del gusto. », *Antropología de la alimentación: Nuevos ensayos sobre la dieta mediterránea*, Séville, U. de Séville, 1996; Jeffrey M. Pilcher, « *¡Que vivan los tamales! Food and the Making of Mexican Identity*, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1998; Jeffrey M. Pilcher, « Industrial Tortillas and Folkloric Pepsi: The Nutritional Consequences of Hybrid Cuisines in Mexico. », *Food Nations: Selling Taste in Consumer Societies*, New York et Londres, Routledge, 2002.

Fig 1 : Miniatures en terre cuite, barros

Fig. 4 : Autel garni, marché de Tonalá

Fig. 5 : Etal, marché San Juan de Dios, Guadalajara

Fig. 7 : Représentations de plats classiques